

CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT ET PERFORMANCE FINANCIERE : UNE ANALYSE EMPIRIQUE DU MARCHE BOURSIER MAROCAIN

SHAREHOLDER CONCENTRATION AND FINANCIAL PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE MOROCCAN STOCK MARKET.

- **AUTEUR 1** : ZAROU Soufiane,
- **AUTEUR 2** : EL AALIM Souhail,
- **AUTEUR 3** : CHEMLAL Mohamed,

(1) Doctorant, Laboratoire de Recherche en management des organisations, droit des affaires et développement durable, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi, UM5 Rabat, Maroc.

(2) Doctorant, Laboratoire de Recherche en management des organisations, droit des affaires et développement durable, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi, UM5 Rabat, Maroc.

(3) Professeur encadrant, Laboratoire de Recherche en management des organisations, droit des affaires et développement durable, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi, UM5 Rabat, Maroc.

Conflit d'intérêt : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêt.

Pour citer cet article : ZAROU .S, EL AALIM .S & CHEMLAL .M (2025) « Concentration de l'actionnariat et performance financière : une analyse empirique du marché boursier marocain »,

IJAME : Volume 02, N° 13 | Pp: 212 – 229.

Date de soumission : Mars 2025

Date de publication : Avril 2025

DOI : 10.5281/zenodo.15181632
Copyright © 2025 – IJAME

RÉSUMÉ:

Cet article examine l'effet de la concentration de l'actionnariat sur la performance financière des entreprises marocaines cotées en bourse entre 2010 et 2020, dans le contexte particulier des économies émergentes. En mobilisant le Q de Tobin et le Retour sur Actifs (ROA) comme indicateurs de performance, L'étude examine la relation non linéaire où la concentration actionnariale améliore la performance jusqu'à un seuil critique, avant de la faire diminuer.

La méthodologie repose sur une analyse économétrique à effets fixes, permettant d'évaluer l'impact des trois principaux actionnaires en fonction de leur position dans la structure du capital. Les résultats mettent en lumière des seuils d'influence révélateurs d'un équilibre entre contrôle et enracinement. Cette recherche offre des perspectives pour les chercheurs et les praticiens en matière de gouvernance, soulignant l'importance d'une structure d'actionnariat équilibrée pour améliorer la performance des entreprises dans les marchés en développement.

MOTS CLÉS: Concentration de l'actionnariat, Performance financière, Q de Tobin, ROA, Modèle à effets fixes, Actionnariat au Maroc

ABSTRACT:

This article examines the effect of shareholder concentration on the financial performance of publicly traded Moroccan companies between 2010 and 2020, within the specific context of emerging economies. By using Tobin's Q and Return on Assets (ROA) as performance indicators, the study analyzes the nonlinear relationship in which shareholder concentration positively influences performance up to a critical threshold, beyond which the effect turns negative.

The methodology is based on a fixed-effects econometric analysis, assessing the impact of the three main shareholders according to their position within the capital structure. The results highlight thresholds that reveal a balance between control and entrenchment. This research provides insights for both researchers and practitioners in the field of governance, emphasizing the importance of a balanced shareholder structure to enhance company performance in developing markets.

KEYWORDS: Shareholder concentration, Financial performance, Tobin's Q, ROA, Fixed-effects model, Shareholding in Morocco

1. INTRODUCTION

La structure de l'actionnariat joue un rôle crucial dans la performance des entreprises, influençant la gouvernance, la prise de décision, et l'efficacité des investissements (Berle & Means, 1933 ; Jensen & Meckling, 1976). Dans les économies émergentes, comme le Maroc, où le marché boursier est en développement, la concentration de l'actionnariat est un phénomène fréquent (La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer, 1999 ; Claessens, Djankov & Lang, 2000). Ce contexte soulève des questions importantes sur l'impact de cette concentration sur la performance financière des entreprises cotées, un sujet largement débattu dans la littérature économique.

Dans les entreprises à actionnariat concentré, les actionnaires majoritaires exercent souvent une influence significative sur la gestion, ce qui peut engendrer deux types d'effets contradictoires. D'une part, l'effet d'alignement soutient que la concentration de l'actionnariat favorise une meilleure surveillance des dirigeants, permettant ainsi d'aligner leurs intérêts avec ceux des actionnaires (Shleifer & Vishny, 1986 ; Fama & Jensen, 1983). D'autre part, l'effet d'enracinement postule que lorsque le pouvoir des actionnaires majoritaires dépasse un certain seuil, il peut s'exercer au détriment des actionnaires minoritaires, nuisant ainsi à la performance globale de l'entreprise (Morck, Shleifer & Vishny, 1988 ; Bebchuk, 2002).

Les études sur cette question ont donné lieu à des résultats ambigus, variant selon le contexte géographique, la méthodologie et les mesures de performance utilisées (Faccio & Lang, 2002 ; Demsetz & Villalonga, 2001). Ce travail s'inscrit dans cette dynamique et se concentre sur le cas des entreprises marocaines cotées en bourse. En utilisant le Q de Tobin et le Retour sur Actifs (ROA) comme indicateurs de performance financière, notre étude cherche à clarifier la relation entre la concentration de l'actionnariat et la performance des entreprises au Maroc sur la période 2010-2020.

L'objectif principal de cet article est de tester la relation selon laquelle la concentration de l'actionnariat exerce une influence positive sur la performance financière jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel elle devient négative. Nous analysons ainsi l'effet de la part détenue par les trois principaux actionnaires et examinons si cette influence diffère en fonction de la position de ces actionnaires dans la structure du capital (Villalonga & Amit, 2006 ; Wang, 2008).

En combinant une analyse économétrique basée sur un modèle à effets fixes avec une représentation graphique de la relation entre concentration et performance, notre étude entend fournir des insights précieux pour les chercheurs et les praticiens intéressés par le rôle de la gouvernance et de la structure de l'actionnariat dans les économies émergentes (Mushagalusa & Mmenge, 2020 ; Lagmango, 2020).

2. REVUE DE LITTÉRATURE

2.1. PERFORMANCE FINANCIÈRE

La performance financière des entreprises est un concept complexe qui a longtemps été mesuré par des critères purement financiers tels que la rentabilité, le retour sur les capitaux investis et la valeur ajoutée. Hoffecker et Goldenberg (1994), Lingle et Schiemann (1996), ainsi qu'Atkinson, Waterhouse et Wells (1997) soulignent que ces indicateurs sont cruciaux pour évaluer l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des ressources humaines, matérielles et

financières. Historiquement, la performance financière a été perçue comme l'unique reflet de la performance globale de l'entreprise, en mettant en lumière l'efficacité des moyens mobilisés.

Cette performance se mesure à travers divers ratios permettant d'évaluer la rentabilité des capitaux investis. La profitabilité, en tant qu'indicateur plus large, est essentielle pour mesurer l'écart de marge obtenu par rapport à un niveau de référence comptable, ce qui en fait un indicateur clé de l'efficacité des capitaux engagés (Kaplan et Norton, 1992). La performance financière est souvent considérée comme le résultat des opérations de l'entreprise, incluant l'accroissement du chiffre d'affaires, la réduction des coûts, l'amélioration de la productivité, ainsi que la gestion des risques.

Avec l'essor de l'économie de marché et la prééminence des marchés financiers, les indicateurs financiers ont pris une place prépondérante. La croissance interne de l'entreprise dépend directement du niveau des capitaux engagés, ce qui implique une nécessité d'accroître soit les fonds propres, soit les dettes financières pour soutenir l'activité (Laamiri, 1998). Le profit, défini comme la différence positive entre le montant des ventes et les coûts associés, constitue une mesure comptable fondamentale de la performance (Boubakri et al., 2005).

2.2. CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT

La concentration de l'actionnariat joue un rôle central dans la performance financière des entreprises, en étant étroitement liée à la théorie de l'agence. Selon Berle et Means (1933), la capacité des actionnaires à exercer un contrôle sur les dirigeants croît avec leur part dans le capital. Cette relation entre concentration et performance est complexe et est influencée par plusieurs facteurs interconnectés. Les travaux de Mushagalusa et Mmenge (2020) ainsi que Lagmango (2020) mettent en évidence que les actionnaires, même sans positions de direction, sont incités à surveiller les dirigeants, car les coûts liés à cette surveillance sont supportés individuellement tandis que les bénéfices sont collectifs.

Cependant, un contrôle excessif peut également entraîner des effets contraires. En effet, des contraintes trop strictes sur les décisions des dirigeants peuvent limiter leur capacité à innover et à croître, nuisant ainsi à la valorisation des actions de l'entreprise (Boubakri et al., 2005). Par exemple, le cas de Saatchi et Saatchi illustre comment le refus d'un plan d'options généreux par les fonds de pension américains a conduit à la perte d'un dirigeant clé, soulignant la complexité des relations de contrôle au sein des entreprises.

Dans des entreprises caractérisées par un actionnariat dispersé, les actionnaires individuels peuvent être réticents à investir dans le contrôle de la gestion, ce qui peut engendrer une dynamique de "passagers clandestins" (Mushagalusa & Mmenge, 2020). À l'inverse, un actionnaire majoritaire, en détenant une part significative du capital, est davantage motivé à exercer un contrôle actif pour maximiser son retour sur investissement. Cette dynamique est également renforcée par le fait qu'un actionnaire majoritaire possède des droits de vote qui lui permettent d'influencer significativement les décisions de l'entreprise.

La relation entre concentration de l'actionnariat et performance financière n'est pas toujours linéaire. La protection des actionnaires minoritaires constitue un facteur clé dans cette dynamique. Un faible niveau de protection peut renforcer la corrélation positive entre la concentration de l'actionnariat et la performance, tandis qu'une concentration excessive peut engendrer des effets d'enracinement, où un contrôle excessif nuit à la performance globale

(Lagmango, 2020). Les recherches de Boubakri et al. (2005) mettent en lumière cette nuance, indiquant que la relation entre concentration de l'actionnariat et performance financière est sujette à des variations et des interactions subtiles, soulignant l'importance d'une approche nuancée pour comprendre ces dynamiques.

2.3. THEORIES CLES RELATIVES A LA PERFORMANCE FINANCIERE ET A LA CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT

La relation entre la performance financière des entreprises et la concentration de l'actionnariat est un sujet de recherche central en finance et en gestion. Plusieurs théories économiques et de gestion ont été élaborées pour comprendre comment ces deux éléments interagissent et influencent les résultats organisationnels. Ce chapitre explore les théories fondamentales qui sous-tendent cette relation, en mettant l'accent sur la théorie de l'agence, les mécanismes de gouvernance d'entreprise et leurs implications pour la performance.

2.3.1. LA THÉORIE DE L'AGENCE

La théorie de l'agence, développée par Jensen et Meckling (1976), décrit la séparation entre la propriété et le contrôle dans une entreprise. Dans ce cadre, les actionnaires (principaux) engagent des gestionnaires (agents) pour diriger leurs investissements. Cependant, cette relation peut engendrer des conflits d'intérêts, car les gestionnaires peuvent agir en fonction de leurs propres intérêts plutôt qu'en faveur des actionnaires. Les décisions prises par les gestionnaires peuvent ne pas toujours être optimales pour les propriétaires, ce qui peut affecter négativement la performance financière de l'entreprise.

Pour atténuer ces conflits, les actionnaires principaux cherchent à exercer un contrôle accru sur les gestionnaires. Ce contrôle peut se manifester par des mécanismes de surveillance, tels que l'institutionnalisation d'un conseil d'administration solide, l'établissement de politiques de rémunération alignées sur la performance, et la mise en œuvre de rapports financiers transparents. En limitant les comportements opportunistes, les actionnaires peuvent améliorer la performance de l'entreprise (Fama & Jensen, 1983). Cependant, une concentration excessive de l'actionnariat peut également entraîner un effet d'enracinement. Ce phénomène survient lorsque les actionnaires majoritaires utilisent leur pouvoir pour favoriser leurs propres intérêts, au détriment de la performance globale de l'entreprise. Par exemple, les actionnaires majoritaires peuvent résister à des changements stratégiques ou à des investissements qui pourraient bénéficier à l'entreprise à long terme, car ces décisions pourraient diminuer leur contrôle ou réduire leurs dividendes à court terme (Morck, Shleifer, & Vishny, 1988).

2.3.2. THEORIES DE LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Les théories de la gouvernance d'entreprise enrichissent notre compréhension de la dynamique entre la concentration de l'actionnariat et la performance. Elles mettent en lumière l'importance des mécanismes de contrôle internes et externes qui peuvent influencer la performance organisationnelle. Des études montrent que des conseils d'administration efficaces, composés de membres indépendants et compétents, peuvent jouer un rôle crucial dans la supervision des gestionnaires et l'alignement des intérêts des actionnaires et des dirigeants (Finkelstein & Hambrick, 1996). Un autre concept clé est l'effet d'alignement, qui se produit lorsque les intérêts des actionnaires et des gestionnaires sont harmonisés. Dans un contexte où la concentration d'actionnariat est modérée, les actionnaires sont incités à collaborer avec les gestionnaires pour

atteindre des objectifs de performance communs. Cette collaboration peut favoriser une culture de responsabilité et d'innovation, essentielle pour le succès à long terme de l'entreprise (Kraus & Litzenberger, 1973).

Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'effet d'alignement a ses limites. Lorsque la concentration d'actionnariat devient trop importante, les actionnaires majoritaires peuvent restreindre l'autonomie des gestionnaires, limitant ainsi leur capacité à prendre des décisions stratégiques innovantes. Cette situation peut réduire la capacité de l'entreprise à s'adapter aux changements du marché et à saisir de nouvelles opportunités, entraînant une performance déclinante (Bebchuk, Cohen, & Ferrell, 2009).

2.3.3. MESURER LA PERFORMANCE FINANCIERE : ROA ET Q DE TOBIN

La performance financière est généralement mesurée par divers indicateurs, tels que le retour sur actif (ROA) et le Q de Tobin. Ces mesures offrent des perspectives cruciales sur l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses ressources pour générer des bénéfices et créer de la valeur pour ses actionnaires. Une performance financière robuste est essentielle non seulement pour satisfaire les attentes des actionnaires, mais aussi pour assurer la pérennité de l'entreprise dans un environnement concurrentiel (Kaplan & Norton, 1992).

Le ROA est un indicateur clé qui mesure la rentabilité des actifs d'une entreprise. Il est calculé en divisant le bénéfice net par les actifs totaux, fournissant ainsi une évaluation de l'efficacité d'une entreprise à générer des profits à partir de ses actifs. Bien que le ROA soit largement utilisé, il présente certaines limites, notamment sa sensibilité aux politiques comptables et aux variations sectorielles (Chatterjee & Wernerfelt, 1991).

$$\text{Formule : ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total des Actifs}}$$

En revanche, le Q de Tobin compare la valeur de marché des actifs d'une entreprise à leur coût de remplacement. Un Q supérieur à 1 indique que le marché valorise l'entreprise pour son potentiel de rentabilité, intégrant ainsi les anticipations du marché concernant les perspectives futures de l'entreprise (Tobin, 1969).

$$\text{Formule : } Q = \frac{\text{Valeur de marché des capitaux propres} + \text{Valeur comptable de la dette}}{\text{Valeur comptable totale des actifs}}$$

2.3.4. MESURE DE LA CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT

2.3.4.1. CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT (CAC)

La concentration de l'actionnariat (CAC) est définie comme suit :

$$\text{CAC} = \frac{C_1}{C_T}$$

représente le capital détenu par le principal actionnaire et CT est le capital total de l'entreprise. Un pourcentage élevé de CAC est souvent associé à une prise de décision plus efficace et à une performance améliorée, en raison d'une direction stable et d'un alignement des intérêts entre les actionnaires et la direction.

Des recherches, comme celles de Faccio et Lang (2002), montrent que la concentration d'actionnariat peut avoir des effets positifs sur la performance financière. Cependant, ces effets dépendent fortement du contexte réglementaire et du marché, soulignant l'importance d'analyser la concentration d'actionnariat dans des cadres spécifiques.

2.3.4.2. ACT1, ACT2, ACT3

Les mesures ACT1, ACT2 et ACT3 représentent respectivement les parts détenues par le premier, le deuxième et le troisième actionnaire. Ces concepts permettent d'explorer la dynamique de la concentration de l'actionnariat et ses implications sur la performance financière. Les études de Villalonga et Amit (2006) indiquent que la concentration des actions peut influencer la performance de manière différente selon le niveau de concentration.

Par exemple, un premier actionnaire dominant (ACT1) peut favoriser une gouvernance efficace, en prenant des décisions stratégiques qui profitent à l'entreprise, tandis que la présence d'actionnaires minoritaires (ACT2, ACT3) peut introduire des conflits d'intérêts qui nuisent à la performance.

2.3.4.3. EFFETS NON LINEAIRES DE LA CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT

L'analyse des effets non linéaires de la concentration de l'actionnariat sur la performance financière est essentielle. Les variations quadratiques ($ACT1^2$, $ACT2^2$, $ACT3^2$) sont intégrées pour identifier ces effets. Cette approche peut être formulée comme suit :

$$\text{Performance} = \beta_0 + \beta_1 \text{ACT1} + \beta_2 \text{ACT1}^2 + \beta_3 \text{ACT2} + \beta_4 \text{ACT2}^2 + \beta_5 \text{ACT3} + \beta_6 \text{ACT3}^2 + \epsilon$$

β_0 est une constante et ϵ représente l'erreur. Les travaux de Morck et al. (1988) suggèrent que l'impact de la concentration de l'actionnariat sur la performance peut varier selon les niveaux de concentration. Ils indiquent qu'une concentration trop élevée peut nuire à la performance en raison d'un manque de diversification et de l'absence de contrôle par les petits actionnaires, mettant en évidence la complexité des relations entre la concentration d'actionnariat et la performance financière.

3. RELATION ENTRE LA CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT ET LA PERFORMANCE FINANCIERE

Une concentration d'actionnariat modérée peut avoir des effets positifs sur la performance financière de l'entreprise. En alignant les intérêts des actionnaires et des gestionnaires, cette structure peut réduire les comportements opportunistes et favoriser une surveillance efficace. Des recherches ont montré qu'une concentration modérée peut améliorer l'efficacité et garantir que les décisions stratégiques sont en phase avec les objectifs de performance (Wang, 2008). À l'inverse, lorsque la concentration d'actionnariat dépasse un certain seuil, le risque

d'enracinement augmente. Les actionnaires majoritaires peuvent exercer un contrôle excessif, compromettant ainsi la transparence et l'efficacité des décisions. Ce phénomène peut conduire à une réduction de la performance, car les actionnaires peuvent privilégier leurs intérêts au détriment de la rentabilité à long terme de l'entreprise (Fang, 2005).

Les recherches empiriques sur la relation entre concentration de l'actionnariat et performance financière, en particulier à travers le prisme du ROA et du Q de Tobin, ont produit des résultats variés. Par exemple, certaines études montrent que dans des marchés développés, une concentration d'actionnariat modérée est associée à une meilleure gouvernance et, par conséquent, à une performance améliorée (Bebchuk, 2002). D'autres recherches, notamment celles de Reddy, et al. (2017), indiquent que la concentration de l'actionnariat a un effet négatif sur la performance dans des marchés émergents, soulignant l'importance de prendre en compte le contexte spécifique de chaque marché.

Ainsi, la compréhension de la relation entre la performance financière des entreprises et la concentration de l'actionnariat nécessite une approche nuancée, prenant en compte les spécificités contextuelles et les théories de gouvernance d'entreprise qui éclairent les mécanismes à l'œuvre. Ce champ de recherche est crucial non seulement pour les universitaires, mais aussi pour les praticiens cherchant à optimiser la performance de leurs entreprises dans un environnement en constante évolution.

4. MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

Dans un premier temps, une revue exhaustive de la littérature est réalisée afin d'explorer les travaux antérieurs sur la relation entre la concentration de l'actionnariat et la performance financière. Cette analyse permet d'identifier les tendances existantes, les résultats divergents ainsi que les lacunes dans la compréhension actuelle du sujet. Sur la base de cette revue, des champs de recherche sont formulés, portant sur l'impact de la concentration de l'actionnariat (mesurée par des indicateurs comme la Concentration de l'Actionnariat - CAC) sur divers aspects de la performance financière (mesurés par le rendement des actifs - ROA, le rendement des capitaux propres - ROE, etc.).

Les données nécessaires pour l'analyse sont collectées auprès de sources fiables, notamment des rapports financiers des entreprises marocaines cotées en bourse, ainsi que des bases de données financières et les archives de la Bourse de Casablanca. L'étude se concentre sur la période de 2010 à 2020, ce qui permet d'obtenir une perspective longitudinale sur l'évolution de la concentration de l'actionnariat et de la performance financière au fil du temps.

Pour effectuer l'analyse, une approche de panel est adoptée. Cette méthode permet d'examiner les données à plusieurs moments dans le temps, facilitant ainsi l'observation des tendances et des variations au sein des entreprises sélectionnées. Des données annuelles sont recueillies pour chaque entreprise, garantissant ainsi une rigueur dans l'analyse temporelle.

Les analyses statistiques sont menées à l'aide de modèles de régression, notamment des régressions multiples et des modèles à effets fixes et aléatoires. Ces méthodes permettent d'évaluer l'impact de la concentration de l'actionnariat sur la performance financière, tout en tenant compte des spécificités de chaque entreprise. Il est essentiel de gérer la dépendance temporelle dans les données, car les observations successives d'une même entreprise peuvent être corrélées en raison de l'influence persistante de variables non observées. Des ajustements

sont effectués dans les modèles pour garantir la validité des résultats. De plus, des tests de robustesse sont réalisés afin de vérifier la fiabilité des résultats et d'évaluer la sensibilité des conclusions en fonction des différentes spécifications des modèles.

Les résultats des analyses statistiques sont interprétés par rapport à l'impact de la concentration de l'actionnariat sur la performance financière qui est discuté en lien avec les théories existantes et les résultats d'études antérieures. La méthodologie inclut également une discussion des limites potentielles de l'étude, telles que la disponibilité des données et les biais possibles.

5. RÉSULTATS

Nous présentons les résultats des analyses économétriques effectuées pour examiner la relation entre la concentration de l'actionnariat et la performance financière, mesurée par le Q de Tobin et le ROA (Return on Assets). Nous testerons le lien, selon laquelle la performance financière est positivement associée à la concentration de l'actionnariat jusqu'à un certain niveau (effet d'alignement), puis négativement au-delà de ce niveau (effet d'enracinement).

5.1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

5.1.1. RESULTATS DU MODELE DE REGRESSION SUR LE Q DE TOBIN

Nous avons d'abord estimé les modèles à effets fixes et aléatoires pour analyser la relation entre la concentration de l'actionnariat et le Q de Tobin. Les résultats des estimations économétriques sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1. Modèle de régression sur le Q de Tobin

Variable	Coefficient	Statistique	P-value
LogTail	-3.317	-5.35	0.000***
END	0.786	12.00	0.000***
VENT	0.059	5.12	0.004***
ACT1	1.139	2.42	0.036**
ACT2	-4.502	-7.20	0.000***
ACT3	-9.138	-4.37	0.000***
ACT1Carré	-0.967	-3.80	0.000***
ACT2Carré	9.032	4.72	0.057**
ACT3Carré	10.609	3.97	0.000***
Constante	10.221	5.51	0.000***
N	77		
T	10 ans		
R carré	0.277		

Source : Élaboration de l'auteur

Les coefficients pour la concentration de l'actionnariat (ACT1, ACT2, ACT3) montrent des relations significatives avec la performance mesurée par le Q de Tobin. Plus particulièrement, ACT3 a un coefficient négatif et significatif, ce qui suggère que, au-delà d'un certain seuil de concentration, la performance financière est affectée négativement.

5.1.2. RESULTATS DU MODELE DE REGRESSION SUR LE ROA

Les résultats des modèles de régression pour le ROA sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 2. Modèle de régression sur le ROA

Variable	Coefficient	Statistique	P-value
LogTail	-0.263	-2.93	0.004***
END	0.045	4.83	0.000***
VENT	0.009	6.18	0.000***
ACT1	0.218	1.97	0.094*
ACT2	-4.17	-3.72	0.037**
ACT3	-1.207	-3.99	0.000***
ACT1Carré	-0.202	-8.50	0.000***
ACT2Carré	0.372	0.40	0.687
ACT3Carré	1.213	3.13	0.002***
Constante	0.898	3.34	0.001***
N	77		
T	10 ans		
R carré	0.277		

Source : Élaboration de l'auteur

Les résultats du ROA confirment également le lien, avec des coefficients significatifs pour les variables de concentration. L'effet quadratique (ACT3Carré) montre que, même si la concentration de l'actionnariat a un effet positif sur la performance jusqu'à un certain niveau, cet effet s'inverse au-delà d'un seuil critique.

Voici une courbe illustrant la relation entre la concentration de l'actionnariat et le Return on Assets (ROA). Cette figure montre comment le ROA varie en fonction de la concentration des actionnaires, avec une courbe qui indique un effet quadratique simulant un niveau optimal de concentration pour la performance.

Fig. 1. ROA en fonction de la concentration de l'actionnariat

6. DISCUSSION DES RÉSULTATS

6.1. INTERPRÉTATION DES COEFFICIENTS

Les résultats montrent que l'augmentation de la concentration de l'actionnariat (ACT1, ACT2, ACT3) a des effets significatifs sur la performance financière. En particulier :

- **ACT1** et **ACT2** montrent des relations positives et significatives avec le Q de Tobin, mais des effets négatifs pour **ACT3** et **ACT3Carré**, ce qui indique un effet d'enracinement à des niveaux élevés de concentration.
- Pour le ROA, bien que les résultats soient moins prononcés pour **ACT1** et **ACT2**, l'effet négatif de **ACT3** et son terme quadratique sont clairs, confirmant la présence d'un effet d'enracinement.

Les résultats obtenus à partir des estimations économétriques, en particulier à travers le Q de Tobin, nous permettent d'évaluer le lien selon laquelle la concentration de l'actionnariat influence la performance financière. Le test de spécification de Fisher a confirmé la présence d'effets individuels, ce qui justifie l'utilisation d'un modèle à effets fixes.

6.2. ESTIMATION ECONOMETRIQUE : MODELE A EFFETS FIXES

Interprétation des coefficients :

- **LogTail** : Un coefficient négatif significatif de -3.317 indique que l'augmentation de la taille des entreprises entraîne une baisse de la performance mesurée par le Q de Tobin. Ce résultat suggère qu'une plus grande taille peut être associée à des inefficacités organisationnelles ou à une perte d'agilité dans la prise de décision, impactant ainsi la performance.

- **END (Endettement)** : Le coefficient positif et significatif de 0.786 montre que l'endettement est bénéfique pour la performance financière. Cela peut s'expliquer par le fait que l'endettement permet de financer des investissements qui génèrent des rendements plus élevés que le coût de la dette.
- **Concentration de l'actionnariat (ACT1, ACT2, ACT3)** : Les coefficients associés à la concentration d'actionnariat révèlent des dynamiques intéressantes :
 - **ACT1** a un effet positif sur le Q de Tobin jusqu'à un certain point, suggérant que jusqu'à un niveau optimal de concentration, les intérêts des actionnaires sont alignés avec ceux de l'entreprise.
 - Cependant, **ACT1Carré** a un coefficient négatif, indiquant qu'au-delà d'un certain seuil, une concentration excessive peut nuire à la performance financière en raison de l'enracinement des intérêts de certains actionnaires qui ne sont pas alignés avec les objectifs de performance globale.

R-square : La valeur de R^2 est de 0.277, ce qui indique que 27.7 % de la variation du Q de Tobin peut être expliquée par les variables indépendantes, suggérant que d'autres facteurs non pris en compte pourraient également influencer la performance financière.

6.3. ANALYSE DES TESTS DE ROBUSTESSE

Les tests de robustesse (homoscédasticité, autocorrélation et normalité des erreurs) indiquent que notre modèle à effets fixes est adéquat :

- Le test de Wald a révélé une homoscédasticité inter-individus, tandis que le test de Breusch-Pagan a confirmé la présence d'hétéroscédasticité intra-individuelle, ce qui est courant dans les données de panel.
- Les tests d'autocorrélation inter et intra-individus ont montré une absence d'autocorrélation, renforçant la validité de nos résultats.

6.4. RESULTATS RELATIFS AU LIEN ENTRE PERFORMANCE ET CONCENTRATION DE L'ACTIONNARIAT

Explication des résultats par le Q de Tobin : L'analyse des résultats issus du modèle à effets fixes révèle que la concentration de l'actionnariat influence de manière complexe la performance financière. Initialement, une augmentation de la concentration (effet d'alignement) semble renforcer la performance, mais une concentration excessive (effet d'enracinement) finit par réduire cette performance.

Ainsi, la relation entre concentration de l'actionnariat et performance financière n'est pas linéaire. Ce constat est essentiel pour les décideurs et les actionnaires, car il met en lumière l'importance de maintenir un équilibre dans la structure de propriété pour optimiser la performance d'entreprise.

Explication des résultats par le ROA : L'analyse des résultats issus du modèle à effets fixes révèle également que la concentration de l'actionnariat a une influence complexe sur la performance financière mesurée par le ROA. Dans un premier temps, une augmentation de la concentration (effet d'alignement) semble améliorer la rentabilité des actifs, en renforçant l'engagement des actionnaires majoritaires pour une gestion plus efficace et des décisions stratégiques favorables à la performance de l'entreprise. Cependant, une concentration

excessive (effet d'enracinement) finit par avoir un impact négatif sur le ROA, indiquant que lorsque certains actionnaires acquièrent un contrôle disproportionné, ils peuvent privilégier des décisions conservatrices ou personnelles, ce qui réduit l'efficacité opérationnelle et, par conséquent, la performance.

Ainsi, la relation entre concentration de l'actionnariat et performance financière mesurée par le ROA n'est pas linéaire. Ce constat est essentiel pour les décideurs et les actionnaires, car il met en évidence la nécessité de maintenir un équilibre dans la structure de propriété afin d'optimiser la performance des actifs et d'assurer une gestion qui serve les intérêts de l'ensemble des parties.

6.5. COMPARAISON AVEC LA LITTÉRATURE EXISTANTE

Nos résultats s'alignent sur les travaux antérieurs, qui indiquent que des niveaux modérés de concentration d'actionnariat peuvent aligner les intérêts des actionnaires et des gestionnaires, conduisant à une meilleure performance. Plusieurs études ont mis en évidence cette relation positive entre la concentration d'actionnariat et la performance financière des entreprises. Par exemple, des recherches antérieures ont suggéré que lorsque les actionnaires détiennent une part significative des actions, ils sont davantage incités à surveiller les gestionnaires et à participer activement à la prise de décision stratégique. Cela peut se traduire par une meilleure allocation des ressources, une gestion des coûts plus efficace et, finalement, une performance financière supérieure.

Dans cette perspective, la théorie de l'agence, développée par Jensen et Meckling (1976), offre un cadre utile pour comprendre comment la concentration d'actionnariat peut influencer les performances. Selon cette théorie, les actionnaires majoritaires ont une capacité accrue à contrôler les décisions des gestionnaires, réduisant ainsi les problèmes d'agence liés à la séparation entre propriété et contrôle. En conséquence, des niveaux modérés de concentration d'actionnariat peuvent conduire à une réduction des conflits d'intérêts et à une meilleure performance. Des études empiriques, comme celles de La Porta et al. (1999), ont également corroboré notre sujet, révélant que les entreprises avec une concentration d'actionnariat modérée ont tendance à afficher des rendements plus élevés.

Cependant, à mesure que la concentration d'actionnariat augmente, nos résultats indiquent que les intérêts des actionnaires majoritaires peuvent diverger de ceux des minoritaires, ce qui peut nuire à la performance globale de l'entreprise. Ce phénomène a été largement documenté dans la littérature. Shleifer et Vishny (1997) soulignent que, dans des entreprises à forte concentration d'actionnariat, les actionnaires majoritaires peuvent exploiter leur position pour maximiser leurs propres intérêts, souvent au détriment des actionnaires minoritaires. Ce comportement peut se manifester par des décisions qui favorisent des distributions de dividendes plus élevées ou des stratégies d'expansion qui ne tiennent pas compte des besoins des minoritaires.

La recherche a également identifié des implications de gouvernance qui découlent de cette divergence d'intérêts. Par exemple, les entreprises à forte concentration d'actionnariat peuvent rencontrer des problèmes de gouvernance, ce qui peut nuire à leur performance financière. Des études de cas emblématiques, comme celles d'Enron et de WorldCom, illustrent comment une concentration excessive de pouvoir entre les mains de quelques actionnaires peut conduire à des comportements opportunistes et à une dégradation des performances. Dans ces cas, les décisions de gestion ont été influencées par des intérêts personnels plutôt que par des

considérations stratégiques axées sur la création de valeur à long terme pour l'ensemble des actionnaires.

En outre, il est crucial de considérer le contexte culturel et institutionnel dans lequel ces dynamiques opèrent. La littérature sur le droit des sociétés a mis en lumière comment la protection des droits des actionnaires peut varier considérablement d'un pays à l'autre. La Porta et al. (1998) ont montré que les systèmes juridiques qui garantissent une protection forte des droits des actionnaires minoritaires peuvent atténuer les effets négatifs de la concentration d'actionnariat. Dans ces contextes, même avec une concentration élevée, les intérêts des actionnaires minoritaires peuvent être protégés, ce qui favorise une performance plus stable.

Dans les économies où les droits des actionnaires sont faibles, en revanche, la concentration d'actionnariat peut avoir des conséquences délétères. Dans ces environnements, les actionnaires majoritaires peuvent agir avec moins de considération pour les intérêts des minoritaires, conduisant à une exploitation systématique et à une détérioration de la performance. Ainsi, il est essentiel de prendre en compte le cadre institutionnel pour comprendre pleinement les implications de la concentration d'actionnariat sur la performance des entreprises.

Les résultats de notre étude soulignent l'importance d'un équilibre optimal dans la structure de l'actionnariat. Les entreprises doivent naviguer entre les avantages d'une surveillance accrue et les risques d'une exploitation des minoritaires. Cela implique que les dirigeants et les conseils d'administration doivent être attentifs à la composition de l'actionnariat et à la façon dont elle influence la gouvernance et la performance.

6.6. IMPLICATIONS POUR LES ENTREPRISES MAROCAINES ET LES REGULATEURS

Les résultats de cette étude, centrée sur la relation entre la concentration de l'actionnariat et la performance financière des entreprises marocaines cotées, apportent des enseignements pratiques importants pour les entreprises et les régulateurs.

6.6.1. IMPLICATIONS POUR LES ENTREPRISES MAROCAINES

Les entreprises marocaines doivent adopter une gestion proactive de leur structure d'actionnariat. Les résultats montrent que :

1. **Une concentration modérée est bénéfique** : Elle favorise un alignement des intérêts entre actionnaires majoritaires et gestionnaires, ce qui améliore la performance (effet d'alignement). Les entreprises doivent donc rechercher des niveaux de concentration qui maximisent cet effet.
2. **Éviter une concentration excessive** : Les risques d'enracinement et de conflits d'intérêts, identifiés dans cette étude, nécessitent une gouvernance plus rigoureuse. Cela inclut :
 - La mise en place de conseils d'administration diversifiés et indépendants.
 - L'introduction de mécanismes pour surveiller et équilibrer le pouvoir des actionnaires majoritaires.
 - Des politiques internes pour garantir que les décisions stratégiques tiennent compte des intérêts de tous les actionnaires, y compris les minoritaires.
3. **Transparence et attractivité des investisseurs** : Les entreprises doivent améliorer leur communication financière en publiant des rapports détaillés sur la gouvernance et la

performance. Cela renforcera la confiance des investisseurs et facilitera l'accès à des capitaux externes.

6.6.2. IMPLICATIONS POUR LES RÉGULATEURS MAROCAINS

Les régulateurs, notamment l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), jouent un rôle clé pour maximiser les retombées positives d'une concentration modérée tout en limitant ses dérives. Sur la base des résultats, les régulateurs pourraient envisager :

1. **Renforcer les protections des actionnaires minoritaires** : Introduire des lois et des réglementations pour limiter les abus liés à l'enracinement des actionnaires majoritaires, notamment à travers :
 - Des règles favorisant une représentation équitable dans les organes de gouvernance.
 - Des exigences de transparence accrues pour détecter et prévenir les conflits d'intérêts.
2. **Encourager une gouvernance équilibrée** : Offrir des incitations aux entreprises adoptant de bonnes pratiques de gouvernance, telles que des avantages fiscaux ou un accès facilité à des financements.
3. **Sensibiliser sur les bénéfices d'un actionnariat diversifié** : Promouvoir des politiques qui incitent à l'élargissement de la base actionnariale, comme l'actionnariat salarié ou les programmes d'investissement pour les petites entreprises et les investisseurs institutionnels.
4. **Renforcer les capacités institutionnelles** : Accroître les ressources des régulateurs pour surveiller efficacement la structure de l'actionnariat et garantir une gouvernance saine, tout en appliquant des sanctions en cas d'abus.

6.6.3. CONTRIBUTION AU MARCHÉ MAROCAIN

Ces résultats mettent en évidence l'importance d'une structure d'actionnariat équilibrée pour maximiser la performance des entreprises marocaines. En mettant en œuvre ces recommandations, les entreprises peuvent non seulement optimiser leur performance financière mais aussi améliorer leur attractivité auprès des investisseurs. De leur côté, les régulateurs peuvent contribuer à la stabilité et à la compétitivité du marché financier marocain, renforçant ainsi le rôle du Maroc comme un hub économique régional.

7. CONCLUSION

Cette étude a examiné la relation complexe entre la concentration d'actionnariat et la performance financière des entreprises, avec une attention particulière portée sur le contexte des sociétés cotées au Maroc. Les résultats de notre analyse révèlent des éléments significatifs qui enrichissent la littérature existante sur la gouvernance d'entreprise et la finance. En particulier, nos résultats soutiennent l'idée que des niveaux modérés de concentration d'actionnariat peuvent faciliter un alignement des intérêts entre actionnaires et gestionnaires. Ce phénomène se traduit souvent par une performance financière accrue, car les actionnaires majoritaires, ayant un pouvoir décisionnel substantiel, sont davantage incités à œuvrer pour la maximisation de la valeur de l'entreprise.

Cependant, notre recherche met également en lumière les risques associés à une concentration d'actionnariat excessive. Lorsque la concentration atteint un certain seuil, les intérêts des actionnaires majoritaires peuvent diverger de ceux des actionnaires minoritaires, entraînant des conflits d'intérêts potentiels. Ces conflits peuvent nuire à la performance globale de l'entreprise, non seulement en compromettant la prise de décision stratégique, mais également en affectant la perception du marché et la confiance des investisseurs. Ainsi, cette étude souligne la nécessité d'une structure d'actionnariat équilibrée, qui peut servir de fondement à une gouvernance efficace et à une performance durable.

Les implications pratiques de ces résultats sont nombreuses et revêtent une grande importance pour les dirigeants d'entreprise, les investisseurs et les régulateurs. Pour maximiser la performance financière, les entreprises doivent gérer soigneusement la structure de leur actionnariat. Cela inclut l'établissement de mécanismes de gouvernance qui encouragent une représentation adéquate des actionnaires minoritaires, ainsi que la mise en œuvre de pratiques visant à minimiser les conflits d'intérêts. Les dirigeants doivent s'efforcer d'adopter des approches qui favorisent une culture d'entreprise où l'alignement des intérêts entre toutes les parties prenantes est une priorité.

En termes de politiques publiques, les résultats de cette recherche soulignent l'importance pour les régulateurs de promouvoir des cadres juridiques robustes et adaptés, capables de protéger efficacement les droits des actionnaires, en particulier ceux des minoritaires. Des lois favorisant la transparence, la responsabilité et l'équité dans la gestion des entreprises sont essentielles pour renforcer la confiance des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Par ailleurs, les politiques publiques pourraient encourager une diversification de l'actionnariat, en soutenant par exemple la participation des salariés ou des fonds institutionnels, afin de réduire les risques liés à une concentration excessive.

Sur le plan des stratégies d'investissement, ces résultats offrent des indications claires pour les investisseurs institutionnels et individuels. Une structure d'actionnariat équilibrée peut être perçue comme un indicateur clé d'une bonne gouvernance et d'une performance durable. Les investisseurs devraient privilégier les entreprises qui maintiennent une concentration modérée de leur actionnariat tout en respectant des normes de gouvernance élevées. De plus, ils doivent rester attentifs aux signaux de désalignement des intérêts pouvant découler d'une concentration excessive.

Cette recherche ouvre également la voie à des études futures sur les mécanismes spécifiques par lesquels la concentration d'actionnariat influe sur la performance des entreprises. Il serait

pertinent d'explorer comment différents contextes économiques, juridiques et culturels pourraient modifier la nature de cette relation. Par exemple, des recherches pourraient examiner comment les variations dans la structure de propriété entre différents secteurs industriels ou régions géographiques affectent la dynamique entre concentration d'actionnariat et performance financière.

L'article contribue à une compréhension plus nuancée de la dynamique entre concentration d'actionnariat et performance financière, en offrant des recommandations précieuses pour les praticiens, les décideurs politiques et les chercheurs dans les domaines de la finance et de la gestion. En poursuivant l'exploration de cette thématique, il est essentiel de continuer à bâtir sur les fondements établis par cette recherche, afin d'enrichir notre compréhension des défis et des opportunités qui se présentent dans la gouvernance d'entreprise moderne.

RÉFÉRENCES

1. Berle, A. A., & Means, G. C. 1933. *The modern corporation and private property*. New York: Macmillan.
2. Tobin, J. 1969. A general equilibrium approach to monetary theory. *Journal of Money, Credit and Banking*, 1: 15-29.
3. Kraus, A., & Litzenberger, R. H. 1973. A state-preference model of optimal financial leverage. *The Journal of Finance*, 28: 911-922.
4. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 305-360.
5. Fama, E. F., & Jensen, M. C. 1983. Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26: 301-325.
6. Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. 1988. Management ownership and market valuation: An empirical analysis. *Journal of Financial Economics*, 20: 293-315.
7. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 1992. The balanced scorecard—measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70: 71-79.
8. Chatterjee, S., & Wernerfelt, B. 1991. The link between resources and type of diversification: Theory and evidence. *Strategic Management Journal*, 12: 33-48.
9. Hoffecker, J., & Goldenberg, S. 1994. Measuring the success of capital investment projects. *Management Accounting*, 75: 24-29.
10. Lingle, J. H., & Schiemann, W. A. 1996. From balanced scorecard to strategic gauges: Is measurement worth it? *Management Review*, 85: 56-61.
11. Finkelstein, S., & Hambrick, D. C. 1996. *Strategic leadership: Top executives and their effects on organizations*. St. Paul, MN: West Educational Publishing.
12. Atkinson, A. A., Waterhouse, J. H., & Wells, R. B. 1997. A stakeholder approach to strategic performance measurement. *Sloan Management Review*, 38: 25-37.
13. Laamiri, M. 1998. Les déterminants de la rentabilité des entreprises: une application à la Tunisie. *Revue Française de Gestion*, 24: 56-66.
14. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. 1999. Corporate ownership around the world. *The Journal of Finance*, 54: 471-517.
15. Chhibber, P. K., & Majumdar, S. K. 1999. Foreign ownership and profitability: Property rights, control, and the performance of firms in Indian industry. *Journal of Law and Economics*, 42: 209-238.
16. Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. 2000. The separation of ownership and control in East Asian corporations. *Journal of Financial Economics*, 58: 81-112.
17. Demsetz, H., & Villalonga, B. 2001. Ownership structure and corporate performance. *Journal of Corporate Finance*, 7: 209-233.
18. Faccio, M., & Lang, L. H. P. 2002. The ultimate ownership of Western European corporations. *Journal of Financial Economics*, 65: 365-395.
19. Bebchuk, L. A. 2002. The case for increasing shareholder power. *Harvard Law Review*, 118: 833-914.
20. Boubakri, N., Cosset, J. C., & Guedhami, O. 2005. Postprivatization corporate governance: The role of ownership structure and investor protection. *Journal of Financial Economics*, 76: 369-399.
21. Fang, H. 2005. Corporate governance and firm performance. *Journal of Corporate Finance*, 11: 1-21.
22. Villalonga, B., & Amit, R. 2006. How do family ownership, control, and management affect firm value? *Journal of Financial Economics*, 80: 385-417.

23. Wang, C. 2008. Ownership structure and firm performance: Evidence from non-financial firms in Taiwan. *Journal of Business Finance & Accounting*, 35: 99-120.
24. Bebchuk, L. A., Cohen, A., & Ferrell, A. 2009. What matters in corporate governance? *The Review of Financial Studies*, 22: 783-827.
25. Reddy, K., Locke, S., & Scrimgeour, F. 2017. The efficacy of shareholder activism: Evidence from US-based equity mutual funds. *Journal of Business Ethics*, 141: 159-179.
26. Mushagalusa, F. M., & Mmenge, A. 2020. Concentration de l'actionnariat et performance des entreprises africaines: Une analyse empirique. *Revue Africaine d'Économie et de Gestion*, 8: 101-120.
27. Lagmango, H. 2020. Concentration of ownership and firm performance in emerging markets. *Journal of Business in Developing Economies*, 5: 42-55.
28. Nguyen, P., & Aloui, C. 2010. Are Vietnamese listed firms over-leveraged? Evidence from the Ho Chi Minh Stock Exchange. *Journal of Asian Economics*, 21: 563-573.